

واقع جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية بأحد فروع مصرف شمال إفريقيا

عبد السلام سالم مسعود البوسيفي: الكلية التقنية الطبية صرمان – جامعة صبراتة- ليبيا

albosifi.abdulsalam@gmail.com

الملخص:

يحتل النظام المصرفي مركزاً مهماً في النظم الاقتصادية والمالية لما له من تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية، حيث ازداد التركيز خلال السنوات الأخيرة على تطوير البنوك الليبية كجزء من الإصلاحات المالية والمصرفية، وفي هذا الإطار تم اقتراح العديد من الأفكار والمشاريع والتي كان أهمها اعتماد الصيرفة الإلكترونية كأحد أهم الوسائل لتطوير ورفع من جودة القطاع المصرفي والتي بات يعتبرها البعض من أهم العوامل المساهمة في تنمية النظام الاقتصادي والتحسين منه، كذلك العمل على إعادة ثقة المواطنين بالمصارف التجارية الليبية من خلال التحسين من نوعية الخدمات المقدمة في تلك المصارف، لذلك عكف الكثير من الباحثين والمهتمين بهذا الجانب بدراسته ودراسة مدى أهمية الخدمات المقدمة من قبل المصارف التجارية لتطوير هذا القطاع ومن بين تلك الدراسات هذه الدراسة التي تهدف إلى التعرف على مستوى جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة من قبل المصارف التجارية متخذة من مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان انموذجاً لها، بعينة بلغت (3000) من عملاء وزبائن مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان، كما استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لبلوغ أهدافها، كذلك استعانت الدراسة بالاستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات، كما استخدمت العديد من الأساليب الإحصائية منها المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، والنسبة المئوية، والوزن النسبي، واختبار (ت)، ومعامل الثبات ألفا كرونباخ، ومعامل الارتباط بيرسون، ومعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية، وأشارت نتائج هذه الدراسة عن تدني كبير جداً في مستوى الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان والمتمثلة في خدمات الرسائل القصيرة، وخدمات الصراف الآلي، وخدمات الإنترنت، كذلك أشارت نتائج هذه الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى استجابات أفراد عينة الدراسة والتي تعزى لمتغير الجنس (ذكور/ إناث).

الكلمات المفتاحية: جودة - الخدمات المصرفية الإلكترونية – مصرف شمال إفريقيا.

Abstract:

The banking system occupies an important position in the economic and financial systems because of its positive impact on economic development. The focus has increased in recent years on developing Libyan banks as part of financial and banking reforms. In this context, many ideas and projects have been proposed, the most important of which is the adoption of electronic banking as one of the most important means of developing and raising the quality of the banking sector, which some have come to consider to be one of the most important factors contributing to the development and improvement of the economic system, as well as working to restore citizens' confidence in Libyan commercial banks by improving the quality of services provided in those banks, so many researchers and those interested have devoted themselves to this. The side studied and studied the importance of the services provided by commercial banks for the development of this sector. Among those studies is this study, which aims to

identify the level of quality of electronic banking services provided by commercial banks, taking the North African Bank in the city of Sorman as a model, with a sample of (3000) From clients and customers of the North African Bank in the city of Sorman. The study also used the descriptive analytical approach to achieve its objectives. The study also used the questionnaire as a tool for collecting data and information. It also used many statistical methods, including the arithmetic mean, standard deviation, percentage, relative weight, and the t-test. , the Cronbach's Alpha reliability coefficient, the Pearson correlation coefficient, and the reliability coefficient using the split-half method. The results of this study indicated a very significant decline in the level of electronic banking services provided by the North African Bank in the city of Sorman, which are SMS services, ATM services, and Internet services, as well. The results of this study indicated that there are no statistically significant differences in the level of responses of the study sample members, which are attributed to the gender variable (males/females).

Keywords: Quality - Electronic Banking Services - North African Bank.

المقدمة:

شهد العالم في العقود الأخيرة تطورات كبيرة في مجال الاتصالات وأنظمة المعلومات ومن أهم القطاعات التي تأثرت بالتطور التكنولوجي هو القطاع المصرفي الذي يعد من أهم ركائز الاقتصاد، حيث تمثل المصارف ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الوطني لأي دولة، ويمكن القول إن المصارف غدت مؤسسات مالية لا غنى عنها، وذلك لدورها المهم في تجميع الأموال وتوظيفها وللخدمات المتعددة التي تقدمها سواء أكانت خدمات مالية، أو ائتمانية، أو استشارية، أو غير ذلك من الخدمات المصرفية التي لا تستغني عنها مؤسسات الأعمال الحديثة (محارمة، 2005، ص:1) حيث شهد القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة تطورات عديدة من حيث الخدمات المصرفية المقدمة والتي تختلف عن الخدمات التقليدية المعتادة حيث تسعى البنوك إلى خلق وابتكار وتقديم خدمات مصرفية جديدة محاولة بذلك كسب رضا الزبائن وثقتهم، وزيادة معاملاتهم، وكسب زبائن جدد، وتزامنت التطورات التي شهدتها القطاع المصرفي مع التطورات التكنولوجية وفي مقدمتها التقنيات والأنظمة الحديثة، وأصبحت البنوك تولي أهمية للتطورات الحاصلة في التكنولوجيا فقامت بإدخالها في عملها من خلال تقديمها لخدمات مصرفية إلكترونية، وأولت البنوك أهمية لتحسين جودة تلك الخدمات باعتبارها السلاح التنافسي في العصر الحالي. (محلوس وآخرون، 2021، ص:116) وتسعى البنوك في كافة الدول باستمرار إلى تطوير خدماتها المصرفية، وذلك بالاستفادة من الثورة التكنولوجية والنظم المتطورة للخروج من بيئتها التقليدية وتقديم خدمات مصرفية إلكترونية لعملائها بغية رفع مستوى الخدمات المصرفية المقدمة لهم، والارتقاء بها من جهة والحصول على رضا العملاء وتوسيع دائرة المتعاملين مع البنك، وزيادة قدرته التنافسية من جهة أخرى. (عارف وآخرون، 2017) وفي ظل هذه التطورات التي زادت من سرعة أداء الخدمة وخفض في تكلفتها فقد تحول العمل المصرفي من حالة المواجهة والاتصال بين العميل وموظف المصرف إلى حالة أخرى وهي التقاء العميل بالمقدم الآلي للخدمة فأصبح العميل يقوم بنفسه بإتمام الخدمة ويعمل عمل الموظف المصرفي، فيقوم العميل بإدخال البيانات وإجراء العملية كاملة مع المزود الآلي للخدمة، وأصبح هناك ما يعرف بتكنولوجيا الخدمة الذاتية الذي أتاح أمام المؤسسات الخدمية والبيعية بشكل عام خيارات أوسع في مجال إنتاج الخدمات وتوصيلها للمستفيد. (العنوان وآخرون، 2008، ص:411) حيث إن زيادة الاهتمام بالجودة في قطاع الخدمات، وتزايد استخدام الإنترنت للأغراض التجارية جعل جل الاهتمامات تنصب على الجودة الإلكترونية بأبعادها المختلفة خاصة. (نجم، 2010) ولتتمكن البنوك من تنويع خدماتها وتطويرها بشكل يلبي الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة والمتغيرة فهي بحاجة إلى متابعة آخر المستجدات في التكنولوجيا المصرفية وتطويرها واستخدامها بالشكل المطلوب وبالدفقة المتناهية وبأقصى سرعة. (زياد وآخرون، 2013) خاصة وأن جودة الخدمات الإلكترونية ترتبط مباشرة بجودة الخدمة المدركة، وأن

أبعاد جودة الخدمة الإلكترونية تؤثر ضمناً على جودة الخدمة المدركة لدى الزبائن (Hussain, 2014) فضلاً عن أن الرصد المستمر لرضا الزبائن عن جودة الخدمات الإلكترونية التي يمكن أن تؤدي إلى استراتيجية تسويقية إلكترونية أكثر فعالية (Carlson & O'Cass, 2010) لذلك كرس العديد من الباحثين والمهتمين بهذا الجانب بدراسته ودراسة مستوى جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان من وجهة نظر الزبائن ومستخدمي هذه الخدمات لتسليط الضوء على جانب مهم بالنسبة للفرد والمجتمع والمصارف التجارية.

مشكلة الدراسة:

تطورت الخدمات المصرفية مع تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعالج التحديات والمشكلات التي تواجهها المصارف وبخاصة مع تزايد إقبال العملاء على خدماتها فأصبحت تلك المصارف تقدم خدماتها المصرفية إلكترونياً إلى جانب خدماتها التقليدية (Khan, 2017) وفي السنوات الأخيرة ومع الإقبال المتزايد لأفراد المجتمع على البنوك للاستفادة من خدماتها المصرفية باتت تلك البنوك تواجه مشكلة متفاقمة يوماً بعد يوم تتمثل بازدياد عملائها في مبانها وأروقتها، فتوجه الناس إلى البنوك وانتظارهم في قائمة طويلة لسحب النقود، أو طلب كشف حساب، أو تحويل الأموال، أو ما إلى ذلك أصبح يربك أعمال البنوك، ويسبب الإزعاج ومضيعة الوقت للعملاء، فكان لا بد من اتخاذ البنوك لعدد من الخطوات والإجراءات لتقليل تلك الصعوبات من خلال اعتماد تقنيات جديدة لتقديم الخدمات المصرفية. Nagaraj & Jegatheeswari, 2016) وبذلك ظهر عدد من المصطلحات في هذا المجال أبرزها الخدمات المصرفية الإلكترونية وهي خدمات تقدمها معظم البنوك لتتيح للعملاء التعامل مع مختلف أنواع الأعمال المصرفية كالسحب، والإيداع، والتحقق من أرصدة حساباتهم، وتحويل الأموال بين الحسابات، ودفع الفواتير إلكترونياً، وتقديم الطلبات المختلفة كالحصول على قروض، أو دفاتر الشيكات، والحصول على معلومات حول الحسابات والودائع، أو الأسهم التجارية، أو صناديق الاستثمار كل ذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة شبكة الإنترنت، وباستخدام الأجهزة الإلكترونية كالكومبيوتر، الهاتف المحمول أو غيرها من الأنظمة والأجهزة الحديثة (Hamoud, et, al, 2018) وبالرغم من المزايا التي توفرها الخدمات المصرفية الإلكترونية للعملاء إلا أن عدداً من الدراسات السابقة أظهرت أن نسبة الإقبال على الخدمات المصرفية الإلكترونية بين عملاء البنوك لا زالت قليلة فهم يفضلون إجراء معاملاتهم بالطرق التقليدية لأن اتصالهم المباشر مع موظفي البنوك يسمح لهم بإجراء استفساراتهم وحصولهم على معلومات أكثر تفصيلاً (Ling, et, al, 2016) لذلك أصبح جديراً بالاهتمام دراسة سلوك العملاء وآرائهم فيما يخص الاتجاه نحو تبني هذه الخدمات، ومعرفة أهم العوامل المؤثرة على ثقتهم فيها، وسبل توجيه قراراتهم التي تحدد طبيعة سلوكهم المستقبلي (بن صالح، 2021) لذلك قام الباحث بإجراء هذه الدراسة لتسليط الضوء بشكل أكبر على مستوى جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة من قبل المصارف التجارية متخذاً من مصرف شمال إفريقيا فرع صرمان نموذجاً لدراسته، وقد اطمئن الباحث لما استقر في نفسه من معلومات وملاحظات أيدت كلها أهمية هذه الدراسة والتي أثبتت أن هناك حاجة ماسة للتعرف أكثر على مستوى جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للزبائن والعملاء من وجهة نظرهم لما في ذلك من أهمية كبيرة في معرفة التحديات ومواطن الخلل فيها لتلافيها في المستقبل لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية ذات جودة عالية للزبائن والعملاء.

أهمية الدراسة:

تبرز أهمية الدراسة الحالية في عدة نقاط والتي يمكن توضيحها على النحو التالي :

1. تفيد الدراسة في رصد الواقع الميداني لمستوى جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان.
2. أصالة الدراسة إذ تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القلائل إن لم تكن الأولى في البيئة المحلية التي تدرس مستوى جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة من قبل المصارف التجارية.

3. تعد هذه الدراسة إسهاماً علمياً في سبيل تحسين الخدمات المصرفية الإلكترونية في المصارف التجارية.
4. الوصول إلى نتائج يمكن على أساسها تقديم عدد من التوصيات والمقترحات التي قد تساعد المختصين في الجانب الاقتصادي للارتقاء بالخدمات المصرفية المقدمة للزبائن.

5. قد تسهم الدراسة في الكشف عن الثغرات الموجودة في الخدمات المصرفية الإلكترونية في المصارف التجارية.

أهداف الدراسة:

يحاول الباحث في هذه الدراسة تحقيق الهدف الرئيس للدراسة والذي يتمثل في التعرف على مستوى جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان، والذي انبثقت منه عدد من الأهداف الفرعية التالية:

1. التعرف على مستوى جودة خدمات الرسائل القصيرة المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان.
2. التعرف على مستوى جودة خدمات الصراف الآلي المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان.
3. التعرف على مستوى جودة خدمات الإنترنت المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان.
4. الكشف عن الفروق في مستوى استجابات أفراد عينة الدراسة والتي تعزى لمتغير الجنس (ذكور/إناث).

تساؤلات الدراسة:

يسعى الباحث في هذه الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل الدراسة الرئيس والذي ينص على: ما هو مستوى جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان؟ والذي انبثقت منه عدد من التساؤلات التالية:

1. ما مستوى جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المتمثلة في خدمات الرسائل القصيرة المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان؟
2. ما مستوى جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المتمثلة في خدمات الصراف الآلي المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان؟
3. ما مستوى جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المتمثلة في خدمات الإنترنت المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان؟
4. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى استجابات أفراد عينة الدراسة والتي تعزى لمتغير الجنس (ذكور / إناث)؟

حدود الدراسة:

وتتمثل حدود الدراسة في الحدود التالية:

1. الحد الموضوعي: والذي يتمثل في التعرف على مستوى جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية بأحد فروع مصرف شمال إفريقيا.
2. الحد المكاني: والذي يتمثل في مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان.
3. الحد الزمني: أجريت هذه الدراسة خلال العام 2024م.

4. الحد البشري: والذي يتمثل في عدد من العملاء والزبائن بمصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان بعدد (3000) عميل.

مصطلحات الدراسة:

وتتمثل مصطلحات الدراسة في المصطلحات الآتية:

1. الخدمات المصرفية: هي العمليات التي لا تترتب على المصرف أي التزام بل هي خدمات يقدمها المصرف إلى زبائنه لقاء أجر يتقاضاه أو ودائع يقبلها من المدخرين ويعيد توظيفها بفائدة تفوق الفائدة التي يدفعها لأصحاب الودائع. (زيود وآخرون، 2005، ص: 65)
2. التعريف الإجرائي للخدمات المصرفية: هي تلك الخدمات التي يتلقاها العملاء والزبائن والمقدمة من قبل المصارف التجارية.
3. الخدمات المصرفية الإلكترونية: هي مجموعة من التقنيات والأساليب التكنولوجية التي أفرزتها الثورة التكنولوجية والتي أدخلت في النظام المصرفي من أجل تسهيل العمليات المصرفية بين مختلف الأطراف، والتي تشمل كل المعلومات المالية بين المنظمات والأفراد والشركات. (الحاج، 2012).
4. التعريف الإجرائي للخدمات المصرفية الإلكترونية: هي تلك الخدمات المصرفية التي يتلقاها الزبائن عن طريق استخدام الإنترنت.

الإطار النظري:

مفهوم الخدمة المصرفية:

لقد أعطيت لمفهوم الخدمة المصرفية تعاريف متعددة والتي وإن اختلفت فإنها تشترك أحياناً في معنى أو أكثر، حيث نجد أنها عرفت بأنها مجموعة من المنافع المشتركة الموجودة في عقول المشتريين المحتملين ومن المؤمل شراؤهم للخدمة. (العجارمة، 2005، ص: 106) كما عرفت بأنها كافة الأنشطة والعمليات التي يبرز فيها الجانب الغير ملموس بشكل أوضح من الجانب الملموس والتي يتولد عنها منافع يمكن بيعها. (معلا وآخرون، 2005، ص: 160) كما أن الخدمة المصرفية هي مجموعة من العمليات التي يقوم البنك بتقديمها لعملائه، وهي نشاط أو مجموعة من الأنشطة التي يكون جوهرها غير ملموس والتي يكون الهدف منها تحقيق رضا الزبون، وقد ترتبط عملية إنتاجها بمنتج مادي أو لا ترتبط ولا توجد فيها انتقال للملكية، وبهذا فقد اشتمل مفهوم الخدمة المصرفية بعدين أساسيين هما: البعد الفني، والبعد الوظيفي، فالبعد الفني هو مجموعة من المنافع التي يسعى العميل إلى تحقيقها من استخدامه للخدمة المصرفية، ففي الخدمات الإلكترونية الحديثة كاستخدام الصراف الآلي (ATM) مثلاً يبحث الزبون عن الجودة الخدمية في دقة، وسرعة، وكفاءة الصراف الآلي، وانعدام الأعطال فيه، أما في البعد الوظيفي الذي يتمثل في مجموعة الخصائص التي تتصف بها الخدمة المصرفية ففي حالة إيداع مبلغ من المال في المصرف يبحث الزبون عن تعامل وسلوك العاملين والموظفين في المصرف وطريقة تعاملهم مع الزبون. (أوسو وآخرون، 2008، ص: 17)

إدارة الخدمات المصرفية الإلكترونية:

تحتاج الخدمات المصرفية الإلكترونية إلى عدة متطلبات أساسية تجب توافرها لإدارتها وهذه المتطلبات تتمثل

بالآتي:

1. البنية التحتية: الإدارة الإلكترونية تتطلب وجود مستوى مناسب وعال من البنية التحتية التي تتضمن سير الخدمات في ظلها بشكل سلس، والتي تتضمن شبكة حديثة للاتصالات والبيانات وبنية تحتية متطورة للاتصالات تكون قادرة على تأمين التواصل ونقل المعلومات بين المؤسسات الإدارية نفسها من جهة وبين المؤسسات والمواطن من جهة أخرى، حيث أن توافر الوسائل الإلكترونية اللازمة وغيرها من الأجهزة التي تمكنا من الاتصال بالشبكة العالمية أو الداخلية في البلد وبأسعار معقولة تتيح لمعظم المواطنين الحصول على هذه الخدمات الإلكترونية وتسهل إدارتها.
2. عنصر الأمان: وهو يتمثل باستخدام تقنيات وأساليب متعددة لتوفير عنصر الأمان من أجل حماية شبكة وأنظمة البنك الداخلية من عمليات الهجوم الإلكتروني، حيث أن توفير الأمان الإلكتروني والسرية الإلكترونية على مستوى عالٍ الحماية لحماية المعلومات الخاصة بالعملاء ولصون الأرشيف الإلكتروني من أي عبث والتركيز على هذه النقطة لها من أهمية خاصة في إدارة هذه الخدمات.
3. الكوادر البشرية: إن من مستلزمات تطبيق الخدمات الإلكترونية وجود وتوفير كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على أداء الأنماط الجديدة من العمل القائم على التقنيات الحديثة، وهذا يتطلب تواصل التأهيل والتدريب للكوادر في مختلف الوظائف الفنية، والمالية، والتسويقية، والاستشارية، والإدارية كما أنه يجب نشر ثقافة استخدام هذه الخدمات وطرق ووسائل استخدامها للمواطنين أيضاً.
4. التقييم المستمر: من متطلبات استمرارية تطبيق الخدمات المصرفية التقييم الموضوعي والمستمر لفاعلية أداء أدواتها الإلكترونية وذلك بالاستعانة بالجهات والكوادر المتخصصة من أجل معرفة سلامة أداؤها والوقوف على الصعوبات التي تواجه عملها واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة للحد منها.
5. توفر خدمة الانترنت: إن توفر خدمة الإنترنت بين المواطنين بشكل واسع وبأسعار معقولة قدر الإمكان فإن ذلك يسهل فتح المجال لأكثر عدد ممكن من المواطنين للتفاعل مع الإدارة الإلكترونية بأقل جهد وأقصر وقت وأقل كلفة ممكنة.
6. وجود التشريعات والنصوص القانونية التي تسهل عمل الإدارة الإلكترونية والتي تضيء عليها التشريعات والمصادقية وكافة النتائج القانونية المترتبة عليها. (يوسف، 2012، ص: 68-69)

جودة الخدمة المصرفية الإلكترونية:

تعرف جودة الخدمة المصرفية الإلكترونية بأنها ملائمة ما يتوقعه العملاء من الخدمة المصرفية المقدمة إليهم مع إدراكهم الفعلي للمنفعة التي يحصل عليها العملاء نتيجة حصولهم على الخدمة، لذا فالخدمة الجيدة من وجهة نظر العملاء هي التي تتفق وتتطابق مع توقعاتهم، ويقصد هذا تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية عن طريق الشبكة العنكبوتية الدولية الانترنت كقناة تسويقية جديدة لها خصائصها الفريدة والمميزة لها عن بقية القنوات الاتصالية الأخرى التي تمتاز بالسرعة وانخفاض التكاليف. (إسماعيل، 2010)

الخصائص الرئيسية لجودة الخدمات المصرفية:

ومن منظور الخدمة المصرفية أيضاً، يرى (الصرن، 2007) أن الخصائص الرئيسية لجودة الخدمة تنقسم إلى نوعين هما:

1. **الجودة الفنية (Technical Quality):** ويتطلب هذا النوع من الجودة الاعتماد على موظفي المصرف ذوي الخبرات والمعارف المتميزة بالخدمات المصرفية وإجراءاتها المتنوعة.

2. **الجودة الوظيفية (Functional Quality):** يركز هذا النوع على المصادقة الخدمية والكيفية التي تقدم بها الخدمة، وهي تتطلب التفاعل النفسي بين المصرف وزبائنه، ويجب أن تسعى إدارة المصرف لتعزيز جودة خدماتها المصرفية من خلال تحديد الهدف الاستراتيجي لجودة الخدمة المصرفية، ومتابعة احتياجات وتوقعات الزبائن، وقياس الجودة ورضا الزبون.

فيما أوضح الطائي وآخرين (2013) أن الجودة الفنية تشير إلى الجوانب الكمية للخدمة والتي يمكن التعبير عنها بشكل كمي، أما الجودة الوظيفية فهي تشير إلى الكيفية التي تتم فيها عملية نقل الجودة الفنية إلى المستفيد.

أبعاد جودة الخدمة المصرفية:

يرى الصرن (2007) أن جودة الخدمة المصرفية تتميز عن غيرها من السلع بمجموعة من الأبعاد والخصائص من أهمها:

1. **عدم الملموسية (Intangibility):** ويقصد بها أن الزبون لا يمكنه رؤيتها أو الحصول على عينة منها أو الشعور بها ما لم يقيم بشرائها، وبما أنها غير ملموسة فإن طريقة مراقبة جودتها من قبل المسوقين أيضاً تكون قليلة، لذلك تم ابتكار طرق لقياس جودة الخدمة المصرفية تعتمد بشكل أساسي على رضا الزبائن وقياس ولائهم.

2. **التلازم (Inseparability):** أي درجة الترابط بين الخدمة ذاتها وبين الموظف الذي يتولى تقديمها، حيث يتم استهلاك الخدمة المصرفية وقت تقديمها للزبون الأمر الذي يقود إدارة المصرف إلى محاولة تحسين نظم تقديم الخدمة لأن الزبائن غير قادرين دائماً على الحكم عن جودة الخدمة المصرفية قبل الشراء لذا يجب على مسوقو الخدمة المصرفية أن يجعلوها أكثر ملموسية.

3. **الفناء السريع (Perishability):** بمعنى أن الخدمات لا يمكن تخزينها لذلك لا يعد الفناء السريع لها مشكلة طالما الطلب عليها مستقر ولكن المشكلة في تقلب الطلب عليها، فعندما يكون الطلب على الخدمة منتظم لا يواجه المصرف مشكلة لأنه يستطيع تقدير حجم الطلب على الخدمة وعدد الموظفين المطلوب لأدائها، ولكن التغير في كثافة الطلب يتطلب اختيار استراتيجية ملائمة.

4. **قابلية التغير (Variability):** تظهر قابلية التغير في جودة الخدمات المصرفية بتأثير مجموعة من العوامل أهمها مهارات وقدرات الموظفين، والمكان والزمان الذي تؤدي فيه الخدمة، ولذلك يمكن أن تتخذ المصارف ثلاث خطوات لرعاية جودة خدماتها وهي: استقطاب وتدريب الموظفين لأداء الخدمة بشكل جيد، وتنميط عملية أداء الخدمة، ومتابعة رضا الزبون.

5. **الملكية (Ownership):** بمعنى لا تنتقل الملكية من المصرف إلى الزبون نتيجة تقديم المصرف خدمة ما من خدماته إلى الزبون المتلقي لها، وهنا لا بد من التمييز بين عدم القدرة على امتلاك الخدمة والحقوق التي قد يحصل عليها الزبون في المستقبل جراء أداء خدمة ما له.

6. **صعوبة التنميط (Difficulty of Standarization):** وهنا ترجع صعوبة أو استحالة تنميط الخدمة لعدة عوامل كظروف العمل المادية والاجتماعية المحيطة بالخدمة، ولضمان جودة الخدمة المصرفية لابد من اتخاذ

مجموعة من التدابير والإجراءات أهمها تدريب الموارد البشرية على خدمة الزبون، وتحديد معايير وأنماط معينة لأداء الخدمة والالتزام بتنفيذها، ومتابعة ودراسة رضا الزبون، واستخدام التجهيزات المصرفية لتنميط الخدمة. 7. إقحام الزبون (Customer Involvement): إن التفاعل بين المصرف وزبائنه في مراحل الإنتاج وتوزيع الخدمات هو البعد الأكثر أهمية لجودة الخدمة المصرفية، وذلك للدور البالغ الذي يلعبه الزبون في إنتاج وتسويق الخدمات المصرفية، وتعد المشاركة إحدى التطبيقات الهامة للتلازم في أبعاد جودة الخدمة، ولا تتطلب جميع الخدمات الدرجة نفسها من المشاركة.

مستويات جودة الخدمات المصرفية:

لجودة الخدمة المقدمة للزبائن مستويات متباينة إلا أنه يمكن تمييز خمسة مستويات لجودة الخدمة وهي:

1. الجودة المروجة للزبائن: وهي التي وعد بها الزبائن من خلال الحملات الترويجية، إذ تتطلب المنافسة الجادة بين مجهزي الخدمات المالية تحليلاً استراتيجياً لكل من تخفيض التكاليف، وتحسين الإيرادات من أجل تحقيق المستوى الأفضل لتقديم الخدمات، فالسوق المعاصر يتطلب المزيد من الخدمات التي تقدم بصورة متميزة، لذلك فتحسين الجودة يهدف إلى إدخال البهجة في نفس الزبون بشكل يفوق توقعاته من المصرف، وهذا يعني ضرورة الإصغاء له والإبداع في تقديم الخدمة والتفاعل بين العاملين والزبائن مما يؤدي إلى زيادة ارتياح الزبون من الخدمة وجعلها أسهل. (علي، 2011، ص:33).

2. الجودة المدركة من إدارة المصرف.

3. الجودة التي يتوقعها الزبائن وهي التي يرى الزبائن وجوب توفرها.

4. الجودة القياسية: وهي التي تحدد بالموصفات النوعية للخدمة.

5. الجودة الفعلية: وهي التي تؤدي بها الخدمة فعلاً.

وترى (بايني) أن جودة الخدمة تتعلق بقدره المصرف على ملاقة توقعات الزبون، أو التفوق عليها (الشيروف، 2010،

ص:28)

مراحل تطور الجودة:

إن مفهوم الجودة يتطور ومازال يتطور في ظل العولمة وازدياد المنافسة ومراحل تطور الجودة كما يلي:

1. المرحلة الأولى: في القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين حيث كان التركيز فيها على المواصفات والخطوات اللازمة لصنع المنتج وكانت أدوات القياس التفتيش لتمييز المنتجات الجيدة عن الرديئة.

2. المرحلة الثانية: من القرن العشرين إلى خمسينات القرن الماضي وتسمى مرحلة ضبط الجودة وكان التركيز على حاجات العميل، وتصميم المنتج، وعمليات الفحص المادي للمنتجات.

3. المرحلة الثالثة: تسمى بمرحلة تأكيد الجودة وامتدت من الخمسينات إلى ستينات القرن العشرين إذ أصبحت الجودة مسئولية المنظمة بأكملها وليست مسئولية إدارة معينة لأنها جزء لا يتجزأ من خطط المنظمة وأصبح تنسيق الجودة بين الأقسام والمجموعات المختلفة على رأس الأولويات.

4. المرحلة الرابعة: تسمى بالإدارة الاستراتيجية للجودة وامتدت إلى وقتنا الحالي وركزت هذه المرحلة على حاجات العميل ورغباته المتوقعة، حيث صار الاهتمام بالجودة من منظور العميل وليس فقط من منظور المنظمة. (الطراونة، 2011، ص:17)

أهداف الجودة:

تهدف الجودة إلى تحقيق إتقان العمل ورضا الزبائن، ولضمان اختصار الوقت والتكاليف من خلال المعايير التي ترغب المنظمة في المحافظة عليها، وتحسين الجودة للحد من الأخطاء، وتطوير المنتجات، ويمكن تصنيف أهداف الجودة إلى:

1. جودة العمليات وتحقيق الفاعلية منها.
2. الجودة الخارجية وهي تتضمن الأسواق والمجتمع.
3. جودة الأداء الداخلي.
4. جودة أداء العاملين والتي يعبر عنها بالمهارات، والقدرات، والحوافز في بيئة العمل.
5. جودة تتعلق بحاجات المنافسة وأيضاً حاجات العملاء. (الطراونة، 2011، ص: 17-18).

أهمية الجودة:

للجودة أهمية استراتيجية وحيوية بالنسبة للمستهلك والمنظمات على اختلاف أنشطتها وأحجامها، ذلك لأن جودة المنتج تلعب دوراً مهماً بالنسبة لاستراتيجية المنافسة في الأسواق المحلية، والإقليمية، والعالمية، وتنعكس أهمية الجودة فيما يلي:

1. سمعة المنظمة: تكتسب المنظمات شهرتها من المنتجات التي تقدمها لعملائها أو الأسواق، فإذا كانت جودة منتجاتها منخفضة يمكنها من خلال تحسين الجودة أن تحقق الشهرة والسمعة الطيبة التي تمكن المنظمات من التنافس.
2. حماية المستهلك: إن تطبيق نظام الجودة في أنشطة المنظمة ككل ووضع المواصفات القياسية يحقق منتجاً عالي الجودة، ويعزز ثقة العملاء في منتجات المنظمة، كما يساهم في حمايته من الغش التجاري.
3. المسؤولية القانونية للجودة: تتعرض الخدمات أو السلع غير الجيدة في إنتاجها للمسؤولية القانونية ويترتب على ذلك تعويضات مالية لرفع الضرر عن المستهلك وربما عقوبات تؤدي إلى توقف المنظمة مؤقتاً مما يؤدي إلى نتائج سلبية وفقد لسمعة المنظمة.
4. التكاليف وحصة السوق: يقود تطبيق نظام الجودة في جميع عمليات ومراحل الإنتاج إلى إتاحة الفرصة لاكتشاف وتلافي الأخطاء مما يجنب المنظمة تكاليف إضافية مما يزيد من أرباح المنظمة.
5. المنافسة العالمية: في عصر العولمة والاتصالات والمعلومات والأسواق العالمية ذات المنافسة الحادة تكتسب الجودة أهمية خاصة في استراتيجية المنافسة فهي تمكن المنظمات من تحقيق وضع تنافسي أفضل لكسب حصة في السوق العالمية. (الحاج، 2017، ص: 16-17).

دراسات سابقة:

ومن بين تلك الدراسات الدراسات الآتية:

1. دراسة فاضل وآخرون (2012): بعنوان أثر جودة الأعمال الإلكترونية على جودة الخدمات المصرفية، دراسة ميدانية على البنوك العاملة في الأردن، حيث هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مستوى جودة الأعمال الإلكترونية المستخدمة من قبل البنوك العاملة في الأردن من وجهة نظر العاملين فيها، بالإضافة إلى التعرف على أثر جودة الأعمال الإلكترونية على جودة الخدمات المصرفية المقدمة من تلك البنوك من وجهة نظر العملاء، واستخدمت الدراسة الاستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات، بعينة بلغت (100) من موظفي البنوك محل الدراسة، و(100) من العملاء، وأظهرت نتائج هذه الدراسة وجود مستوى عالي لجودة الأعمال الإلكترونية المستخدمة في البنوك العاملة في الأردن من وجهة نظر العاملين، وأن مستوى جودة الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك كانت أيضاً مرتفعة من وجهة نظر العملاء، وأظهرت أن العوامل الديموغرافية ليس لها دلالة عند تقييم جودة الأعمال الإلكترونية المستخدمة من قبل البنوك العاملة في الأردن من قبل العاملين أو في تقييم جودة الخدمات المصرفية من قبل العملاء، بالإضافة إلى عدم وجود علاقة بين جودة الأعمال الإلكترونية وجودة الخدمات المصرفية.
2. دراسة الخفاجي (2012): بعنوان رضا الزبون كمتغير وسيط بين جودة الخدمة وولاء الزبون في مصرف بابل الأهلي فرع النجف، حيث هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر رضا الزبون في العلاقة بين جودة الخدمة وولاء الزبون، واستخدمت الدراسة الاستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات، بعينة بلغت (412) زبون، وأظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين جودة الخدمة وولاء الزبون، وكذلك وجود أثر رضا الزبون في العلاقة بين جودة الخدمة وولاء الزبون، وتوصلت الدراسة إلى أن جودة الخدمة لم تكن بالمستوى المطلوب من وجهة نظر الزبائن وأنها لم تعزز لديهم الولاء بشكل عالي، وأنه يستحسن أن يتم الاهتمام برضا الزبون لما له من دور على ولاء الزبون.
3. دراسة عبود (2014): بعنوان قياس أبعاد جودة الخدمة المصرفية من وجهة نظر الزبائن باستخدام مدخل الفجوات، حيث هدفت هذه الدراسة إلى قياس أبعاد جودة الخدمة المصرفية (الملموسية، والاعتمادية، والأمان، وسرعة الاستجابة، والاهتمام) في عدد من المصارف بمدينة بغداد بدولة العراق وذلك للكشف عن الفجوات بين المدركات وتوقعات الزبائن لمستوى جودة الخدمات التي تقدمها المصارف، واستخدمت الدراسة الاستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات، بعينة بلغت (120) زبون، وأشارت النتائج إلى أن كل أبعاد وعناصر جودة الخدمة المصرفية فيها فرق بين الخدمة المقدمة والتي يدركها الزبون وبين الخدمة التي يتوقعها، وأن هناك اختلافات في درجة الأهمية والترتيب التي يولها الزبائن لأبعاد جودة الخدمة المصرفية في المصارف محل الدراسة، كما أن الثقافة العامة لجودة الخدمة لم تأخذ مداها في الكثير من الإدارات حيث يتم التركيز على مؤشرات الربحية والكسب دون النظر إلى رضا الزبائن.
4. دراسة محمود وآخرون (2015): بعنوان دراسة واقع الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة في المصارف الخاصة في محافظة اللاذقية من وجهة نظر العاملين فيها، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى واقع الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة في المصارف الخاصة في محافظة اللاذقية، ومعرفة مستوى رضی العاملين في المصارف الخاصة على الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة من قبلها، حيث استخدمت الدراسة

لذلك المنهج الوصفي التحليلي لقياس رضى العاملين في المصارف الخاصة على مستوى الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة في المصارف المذكورة، حيث استخدمت الدراسة أداة الاستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات، وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن عدم توفر جودة للخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة في المصارف الخاصة في منطقة الدراسة وفقاً للأبعاد التالية (الجودة، الشمولية، الصعوبات، الرضا) من وجهة نظر العاملين في المصارف الخاصة.

5. دراسة (Ling, et, al 2016): حيث هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العوامل المؤثرة على رضا العملاء تجاه الخدمات المصرفية الإلكترونية في ماليزيا، حيث استخدمت هذه الدراسة المنهج الارتباطي لبلوغ أهدافها، كما استعانت بالاستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات، بعينة بلغت (200) موظف في مدينة ميلكا (Melka) في ماليزيا (Malysia) وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن أن من أهم ثلاثة عوامل ترتبط برضا العملاء تجاه الخدمات المصرفية الإلكترونية هي تصميم الموقع الإلكتروني ومحتواه، وسهولة الاستخدام، والسرعة، كذلك أشارت نتائج الدراسة إلى عدم ارتباط عاملي جودة الخدمات، وسرية المعلومات وخصوصيتها برضا العملاء تجاه الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

6. دراسة (Hammoud, et, al, 2018): حيث هدفت هذه الدراسة إلى البحث في العلاقة بين أبعاد جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية ورضا العملاء لتحديد البعد الذي يمكن أن يكون له التأثير الأكبر على رضا العملاء، واستخدمت الدراسة لذلك المنهج الوصفي، كما استعانت بالاستبانة لجمع البيانات والمعلومات، بعينة بلغت (258) من عملاء البنوك في القطاع المصرفي في لبنان، وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن أن الموثوقية، والكفاءة، والسهولة في الاستخدام، والاستجابة، والاتصال، وسرية المعلومات وخصوصيتها لها التأثير الكبير على رضا العملاء، وبينت أن أقوى بعد وله التأثير الأكبر على رضا العملاء هو الموثوقية.

7. دراسة الطاهر وآخرون (2019): بعنوان أثر جودة الخدمات المصرفية على رضا العملاء، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر أبعاد جودة الخدمات المصرفية المتمثلة باللموسية، والاستجابة السريعة، والتعاطف، والأمان، والموثوقية الاعتمادية على رضا عملاء المصارف التجارية بمحافظة الدرب بالمملكة العربية السعودية، واستخدمت الدراسة لذلك المنهج الوصفي التحليلي، بعينة بلغت (110) من عملاء عدد من المصارف التجارية، وأسفرت نتائج هذه الدراسة إلى أن البعد الأفضل من ناحية الجودة لدى تلك المصارف هو بعد الموثوقية الاعتمادية، يليه بعد التعاطف، ثم الللموسية، يليه بعد الأمان، أما البعد الأضعف من أبعاد الجودة فهو بعد الاستجابة، كما أسفرت نتائج هذه الدراسة عن وجود علاقة ارتباطية موجبة قوية وذات دلالة إحصائية بين جودة الخدمة المقدمة لعملاء المصارف محل الدراسة ورضا العملاء.

التعليق على الدراسات السابقة ومقارنتها بالدراسة الحالية:

اختلفت كل الدراسات السابقة تقريبا بشكل أو بآخر في أهدافها، حيث تبلورت أهدافها إما في دراسة أثر جودة الخدمات المصرفية على رضا العملاء أو أثر جودة الأعمال الإلكترونية على جودة الخدمات المصرفية، أو دراسة واقع الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة في المصارف، أو الكشف عن العوامل المؤثرة على رضا العملاء تجاه الخدمات المصرفية الإلكترونية، أو البحث في العلاقة بين أبعاد جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية ورضا العملاء لتحديد البعد

الذي يمكن أن يكون له التأثير الأكبر على رضا العملاء، أو اختبار أثر رضا الزبون في العلاقة بين جودة الخدمة وولاء الزبون، أو قياس أبعاد جودة الخدمة المصرفية من وجهة نظر الزبائن، أما عن هدف دراسة الباحث فهدفت دراسة الباحث إلى التعرف على جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان والمتمثلة في خدمات الرسائل القصيرة، وخدمات الصراف الآلي، وخدمات الإنترنت، أما عن الأدوات المستخدمة في كل الدراسات السابقة فكانت الاستبانة وهذا ما يتوافق مع الأداة التي استخدمتها هذه الدراسة، أما عن المناهج المستخدمة في الدراسات السابقة فاستخدمت كل الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي باستثناء دراسة لينج وآخرين (Ling et al, 2016) حيث استخدمت المنهج الارتباطي، أما عن دراسة الباحث فاستخدمت المنهج الوصفي التحليلي كمعظم الدراسات السابقة، أما عن نتائج الدراسات السابقة فأسفرت نتائج دراسة الطاهر بن عبد الله (2019) إلى أن البعد الأفضل من ناحية الجودة لدى تلك المصارف هو بعد الموثوقية الاعتمادية، يليه بعد التعاطف، ثم الملموسية، يليه بعد الأمان، أما البعد الأضعف من أبعاد الجودة فهو بعد الاستجابة، كما وجود علاقة ارتباطية موجبة قوية وذات دلالة إحصائية بين جودة الخدمة المقدمة لعملاء المصارف محل الدراسة ورضا العملاء، أما دراسة فاضل وآخرون (2012) فأظهرت نتائج هذه الدراسة وجود مستوى عالي لجودة الأعمال الإلكترونية المستخدمة في البنوك العاملة في الأردن من وجهة نظر العاملين، وأن مستوى جودة الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك كانت أيضاً مرتفعة من وجهة نظر العملاء، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن العوامل الديموغرافية ليس لها دلالة عند تقييم جودة الأعمال الإلكترونية المستخدمة من قبل البنوك العاملة في الأردن من قبل العاملين، أو في تقييم جودة الخدمات المصرفية من قبل العملاء، بالإضافة إلى عدم وجود علاقة بين جودة الأعمال الإلكترونية وجودة الخدمات المصرفية، أما دراسة محمود وآخرون (2015) فأسفرت نتائجها عن عدم جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة في المصارف الخاصة في منطقة الدراسة وفقاً للأبعاد التالية (الجودة، الشمولية، الصعوبات، الرضا) من وجهة نظر العاملين في المصارف الخاصة، أما دراسة (Ling, et, al, 2016) فأسفرت نتائج هذه الدراسة عن أن من أهم ثلاثة عوامل ترتبط برضا العملاء تجاه الخدمات المصرفية الإلكترونية هي تصميم الموقع الإلكتروني، ومحتواه، وسهولة الاستخدام والسرعة، بينما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم ارتباط عامل جودة الخدمات، وسرية المعلومات وخصوصيتها برضا العملاء تجاه الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أما دراسة (2018) (Hammoud, et, al, فأسفرت نتائج هذه الدراسة عن أن الموثوقية، والكفاءة، والسهولة في الاستخدام، والاستجابة، والاتصال، وسرية المعلومات وخصوصيتها لها التأثير الكبير على رضا العملاء، وبينت أن أقوى بعد وله التأثير الأكبر على رضا العملاء هو الموثوقية، أما دراسة الخفاجي (2012) فأظهرت نتائج هذه الدراسة وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين جودة الخدمة وولاء الزبون، وكذلك وجود أثر لبعده رضا الزبون في العلاقة بين جودة الخدمة وولاء الزبون، وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن جودة الخدمة لم تكن بالمستوى المطلوب من وجهة نظر الزبائن، وأنها لم تعزز لديهم الولاء بشكل عالي، وأنه يستحسن أن يتم الاهتمام برضا الزبون لما له من دور على ولاء الزبون، أما دراسة عبود (2014) فأشارت نتائجها عن أن كل أبعاد وعناصر جودة الخدمة المصرفية فيها فرق بين الخدمة المقدمة والتي يدركها الزبون وبين الخدمة التي يتوقعها، وأن هناك اختلافات في درجة الأهمية والترتيب التي يولمها الزبائن لأبعاد جودة الخدمة المصرفية في المصارف المبحوثة، كما أن الثقافة العامة في جودة الخدمة لم تأخذ مداها في الكثير من الإدارات حيث يتم التركيز على مؤشرات الربحية والكسب دون النظر إلى رضا الزبائن، أما ما أسفرت عنه دراسة الباحث فوجود تدني كبير في مستوى جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان والمتمثلة في خدمات الرسائل

القصيرة، وخدمات الصراف الآلي، وخدمات الإنترنت، كما أسفرت نتائج دراسة الباحث عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى استجابات أفراد عينة الدراسة والتي تعزى لمتغير الجنس (ذكور/ إناث)، وبمقارنة نتائج الدراسات السابقة بنتائج دراسة الباحث نجد أن هناك توافق بين نتائج هذه الدراسة ونتائج دراسة كل من محمود وآخرون (2015)، ودراسة (Hammoud, et, al, 2018)، ودراسة الخفاجي (2012) حيث أسفرت كل نتائج هذه الدراسات عن وجود مستوى متدني في جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة، وهذا ما يتوافق تماما مع نتائج هذه الدراسة مع اختلاف في أبعاد جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية في كل دراسة، أما باقي الدراسات فنلاحظ تضاد واختلاف وتناظر في نتائج كل هذه الدراسات مع نتائج دراسة الباحث، كما نجد عند مقارنة هذه الدراسة مع الدراسات السابقة ان ما يميز هذه الدراسة البيئة التي أجريت فيها وندرة مثل هذه الدراسات في هذه البيئة والابعاد المستخدمة في أبعاد جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية.

أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة:

من الممكن إجمال ما استفاد منه الباحث من الدراسات السابقة في النقاط التالية:

1. استفاد الباحث من الدراسات السابقة في أخذ معلومات ذات قيمة علمية، وتعتبر سندا علمياً يمكن للباحث أن يقيس عليها معلوماته.
2. من خلال هذه الدراسات أصبح لدى الباحث القدرة على معرفة كيفية تناول الباحثين الآخرين لهذا الموضوع، وبالتالي تمكن الباحث من الوصول للثغرات التي لم يتحدثوا عنها ليقوم هو بالحديث عنها كسابقة علمية وإضافة معلومات جديدة.
3. استفاد الباحث من هذه الدراسات في معرفة الهيكلية العامة للبحث والتعرف عن قرب على كيفية كتابة البحث بالترتيب وبعناصره الكاملة، وماهية كل عنصر من هذه العناصر.
4. قام الباحث بالارتكاز على الدراسات السابقة في تحديد نقطة البداية والانطلاق لدراسته، فوقف عند الأمور التي توقفت عندها تلك الدراسات ثم أكمل وأضاف إليها وعليها معلومات جديدة.
5. وجود دراسات سابقة عديدة يؤكد على مدى أهمية الموضوع الذي تناوله الباحث في دراسته الحالية، وبالتالي إقناع القارئ بهذه الأهمية وزيادة جذب القراء، ومن خلال الاستطلاع والتغذية الفكرية التي أخذها الباحث من هذه الدراسات امكنه تحديد عناصر دراسته أو بالأحرى تحديد الفرضيات والمتغيرات التي ستسير عليها دراسته.
6. كانت الدراسات السابقة من مصادر المعلومات الأساسية للباحث، فمن خلال هذه الدراسات قام الباحث باقتباس الكثير من المعلومات، وكذلك قام الباحث بإجراء العديد من العمليات المعرفية مثل المناقشات، والتحليلات، والمقارنات من خلال هذه الدراسات.
7. لا تعود الدراسات السابقة بالفائدة على الباحث وعلى الدراسة فقط، بل تعود بالفائدة على القارئ أيضاً ولربما هذا الجانب لم يلتفت إليه الكثير، ولكن المتفكر فيه يجد أن هذه الاستفادة يلمسها القارئ بشكل جدي سواء لاحظ القارئ ذلك أم لم يلاحظ، فمنها أن القارئ من خلال وجود معلومات مقتبسة من هذه الدراسات يجد تنوعاً في الطرح، ويجد أمامه قالب نقاشي وحواري بين الباحثين حيث تمثل كل دراسة وجهة نظر كاتبها، وهذا يجعل القارئ يندمج مع ما يقرأه ويتابع القراءة ويستفيد من المعلومات بشكل واسع، وكذلك فإن القارئ عندما

يجد التحليلات، والنقاشات، والمقارنات يكون بذلك قد لمس تنوع في طريقة عرض المعلومات، ويمكن للقارئ من خلال هذه الدراسات أن يفهم توجه كاتب البحث ويتوقع النتائج التي سيصل إليها الباحث من خلال تناوله للدراسات السابقة، كما أن تمعن القارئ في المعلومات المقتبسة من الدراسات السابقة يجعل لديه القدرة على تمييز الكثير من جوانب القوة والضعف في الدراسة التي يقرأها، وهذه الدراسات بشكل عام يمكن اعتبارها مادة تقدم العديد من الجوانب الخاصة بموضوع الدراسة للقارئ، وكذلك يمكن القول بأن هذه الدراسات يستفيد منها القارئ في كونها ذات طرح تاريخي في كثير من الأحيان فيتعرف القارئ على طبيعة تناول الموضوع على مر تواريخ مختلفة.

إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة: وللإجابة عن تساؤلات هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي باعتباره المنهج المناسب للدراسات التي تهدف إلى دراسة الظاهرة كما هي في الواقع، والذي يعرف بأنه عبارة عن تجميع منظم للبيانات المتعلقة بمؤسسات إدارية، أو علمية، أو ثقافية، أو اجتماعية كالمكتبات، والمدارس، والمستشفيات مثلاً وأنشطتها المختلفة وموظفيها خلال فترة زمنية معينة، والوظيفة الأساسية للدراسات الوصفية هي جميع المعلومات ومن ثم تحليلها وتفسيرها ومن ثم الخروج باستنتاجات. (عبيدات وآخرون، 2004، ص: 43)

مجتمع الدراسة: ويقصد به جميع الأفراد، والأشياء، والعناصر الذين لهم خصائص واحدة يمكن ملاحظتها، أو هو كل ما يمكن أن تعمم عليه نتائج الدراسة. (عبيدات وآخرون، 2004، ص: 50) حيث يتكون مجتمع الدراسة من جميع عملاء وزبائن مصرف شمال إفريقيا فرع صرمان ليبيا.

عينة الدراسة: حيث تم اختيارها عن طريق تواصل الباحث مع عدد من زبائن مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان، وقد تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة، وتتمثل عينة الدراسة في:

1- **العينة الاستطلاعية:** وتشمل على عدد (300) من عملاء وزبائن مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان ليبيا.

العدد الموزع	العينة الاستطلاعية
200	ذكور
100	إناث
300	المجموع

الجدول رقم (1) يوضح عينة الدراسة الاستطلاعية

2- العينة الفعلية: وتشمل علي عدد (3000) من زبائن مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان ليبيا.

النسبة المئوية	العدد	العينة الفعلية
50%	1500	ذكور
50%	1500	إناث
100%	3000	العدد الإجمالي

الجدول رقم (2) يوضح توزيع عينة الدراسة الفعلية تبعا لمتغير الجنس

أداة الدراسة:

وتتمثل أداة الدراسة في الاستبانة حيث أخذت هذه الاستبانة من دراسة بعنوان فاعلية الخدمات المصرفية الإلكترونية ودورها في تعزيز ولاء العملاء دراسة تطبيقية على عملاء المصارف التجارية العاملة بالزاوية، للباحث مصطفى أحمد العموري بالحاج - كلية الاقتصاد - جامعة صبراتة، مجلة القرطاس، العدد الثامن، مايو، 2020.

صدق وثبات أداة الدراسة:

- 1- صدق المحكمين: تم عرض الاستبانة على عدد من المحكمين من ذوي الاختصاص والخبرة لإبداء الرأي في فقراته بعدد (5) محكمين ثم أخذ آرائهم بعين الاعتبار.
- 2- صدق الاتساق الداخلي: تم تطبيق الاستبانة على عينة استطلاعية قوامها (300) من زبائن مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان، وتم استخدام معامل الارتباط بيرسون في حساب مدى ارتباط كل عبارة بأداة الدراسة فكانت النتائج كالتالي:

الدلالة الإحصائية	معامل الارتباط بيرسون	محاوير الاستبانة
دال عند 0.01	0.784	مستوى جودة خدمات الرسائل القصيرة
دال عند 0.01	0.798	مستوى جودة خدمات الصراف الآلي
دال عند 0.01	0.876	مستوى جودة خدمات الإنترنت
دال عند 0.01	0.819	المتوسط الحسابي العام

الجدول رقم (3) يوضح مدى ارتباط محاور الاستبانة بالاستبانة باستخدام معامل الارتباط بيرسون

من خلال نتائج الجدول السابق تبين لنا أن معاملات ارتباط العبارات بالاستبانة التي تتبعها كانت جميعها ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.01) مما يؤكد على أن جميع عبارات الاستبانة تتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق الداخلي.

ثبات أداة الدراسة:

ولحساب ثبات أداة الدراسة (الاستبانة) تم استعمال كلا من:

1- معامل الثبات ألفا كرونباخ: تم استخدام معامل الثبات (الفارونباخ) لحساب ثبات الاستبانة وذلك باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS) للبيانات التي تم الحصول عليها من العينة الاستطلاعية كما هو موضح بالجدول التالي:

معامل الثبات الفارونباخ	محاور الاستبانة
0.864	مستوى جودة خدمات الرسائل القصيرة
0.785	مستوى جودة خدمات الصراف الآلي
0.853	مستوى جودة خدمات الإنترنت
0.834	المتوسط الحسابي العام

جدول رقم (4) يوضح حساب ثبات محاور الاستبانة باستخدام معامل الثبات الفارونباخ

من خلال نتائج الجدول السابق نستطيع القول بأن الاستبانة تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.

2- باستخدام طريقة التجزئة النصفية: تمت تجزئة عبارات الاستبانة إلى نصفين العبارات الفردية في مقابل العبارات الزوجية، وتم استخدام معامل الارتباط بيرسون في حساب مدى الارتباط بين النصفين، وجرى تعديل الطول بمعامل سيرمان وبراون وبمعامل حساب جتمان فكانت النتائج كالتالي:

معامل سيرمان وبراون	معامل جتمان	معامل الارتباط بيرسون	محاور الاستبانة
0.862	0.842	0.784	مستوى جودة خدمات الرسائل القصيرة
0.884	0.864	0.798	مستوى جودة خدمات الصراف الآلي
0.873	0.853	0.876	مستوى جودة خدمات الإنترنت
0.873	0.853	0.819	المتوسط الحسابي العام

جدول رقم (5) يوضح حساب ثبات محاور الاستبانة باستخدام طريقة التجزئة النصفية

يتضح من الجدول السابق أن معاملات الثبات لمحاور الاستبانة تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.

جمع البيانات: تم جمع البيانات عن طريق الاستبانة حيث تم إرسالها ورقيا لعدد من زبائن مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان بليبيا وتم إرجاع عدد (3000) استبانة من عدد (3000) استبانة موزعة.

تحليل بيانات: ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها قام الباحث باستخدام برنامج تحليل البيانات الإحصائية (SPSS) لمعالجة البيانات الإحصائية، وقد استخدم الباحث لذلك الأساليب الإحصائية الآتية: المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري، والوزن النسبي، والتوزيع التكراري، واختبار (ت).

نتائج الدراسة:

نتائج السؤال الأول:

والذي يتمثل في: ما مستوى جودة الخدمات الإلكترونية المتمثلة في خدمة الرسائل القصيرة المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان؟ وللإجابة عن هذا التساؤل تم حساب الأوزان النسبية لكل فقرة من فقرات هذا المحور فكانت النتائج كالآتي:

الرتبة	درجة التوافق	الوزن النسبي	العبارات
4	ضعيفة جدا	30%	يقوم المصرف بإرسال كافة الحركات المتعلقة بحسابي عبر الهاتف النقال
3	ضعيفة جدا	35%	يقوم المصرف بإرسال أسعار الفوائد والعملات من خلال الرسائل القصيرة
2	ضعيفة جدا	40%	يستعمل المصرف الهاتف النقال كأداة للتعريف بالخدمات المصرفية وتسويق منتجاته الجديدة.
1	متوسطة	70%	(تتيح تعزيز التواصل SMS الرسائل النصية القصيرة) مع العملاء
5	ضعيفة جدا	25%	يعمل المصرف على إرسال رسالة قصيرة بالرصيد النهائي في نهاية الدوام
7	ضعيفة جدا	10%	يقوم المصرف بتمكين عملائه من الحصول على خدمة الرسائل القصيرة تلقائياً
6	ضعيفة جدا	15%	يقوم المصرف بالتعريف بالبرامج التسويقية من خلال الرسائل القصيرة
	ضعيفة جدا	32.14%	المتوسط الحسابي العام

الجدول رقم (6) يبين الأوزان النسبية لدرجات استجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات محور مستوى جودة

خدمات الرسائل القصيرة

من خلال الجدول السابق نلاحظ توافق ضعيف جدا لأفراد عينة الدراسة على فقرات هذا المحور، والذي يهدف للكشف عن مستوى جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان والمتمثلة في خدمات الرسائل القصيرة بوزن نسبي بلغ (32.14%) حيث جاءت استجابات أفراد العينة الأكثر ارتفاعاً على فقرات هذا المحور كالآتي:

1. العبارة الرابعة: (الرسائل النصية القصيرة (SMS) تتيح تعزيز التواصل مع العملاء) حيث جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرة بالموافقة بوزن نسبي بلغ (70%) حيث جاءت استجابات أفراد العينة على هذه الفقرة بنسبة متوسطة لتأتي هذه العبارة في المرتبة (الأولى) من حيث درجة التوافق.
2. العبارة الثالثة: (يستعمل المصرف الهاتف النقال كأداة للتعريف بالخدمات المصرفية وتسويق منتجاته الجديدة) حيث جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرة بالموافقة بوزن نسبي بلغ (40%) حيث

جاءت استجابات أفراد العينة على هذه الفقرة بنسبة ضعيفة جدا لتأتي هذه العبارة في المرتبة (الثانية) من حيث درجة التوافق.

3. العبارة الثانية: (يقوم المصرف بإرسال أسعار الفوائد والعملات من خلال الرسائل القصيرة) حيث جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرة بالموافقة بوزن نسبي بلغ (35%) حيث جاءت استجابات أفراد العينة على هذه الفقرة بنسبة ضعيفة جدا لتأتي هذه العبارة في المرتبة (الثالثة) من حيث درجة التوافق.

نتائج السؤال الثاني:

والذي يتمثل في: ما مستوى جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المتمثلة في خدمات الصراف الآلي المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان ؟ وللاجابة عن هذا التساؤل ثم حساب الأوزان النسبية لكل فقرة من فقرات هذا المحور فكانت النتائج كالآتي:

الرتبة	درجة التوافق	الوزن النسبي	العبارات
5	ضعيفة جدا	20 %	تتوافر خدمة الصراف الآلي في عدة أماكن ومناطق جغرافية.
2	ضعيفة جدا	37%	خدمة الصراف الآلي متوفرة في كل الأوقات وغير مرتبطة بمواعيد عمل المصرف الرسمية.
8	ضعيفة جدا	10%	ساعد الصراف الآلي في تحسين سمعة المصرف.
4	ضعيفة جدا	28 %	الخدمات التي يقدمها الصراف الآلي زادت من ثقة العملاء في المصرف.
3	ضعيفة جدا	30%	يوفر المصرف (بطاقة السحب) في ظرف قياسي.
7	ضعيفة جدا	16 %	أجهزة الصراف الآلي تعمل باستمرار ولا تعاني من مشاكل تكرار الأعطال.
1	ضعيفة جدا	38%	أجهزة الصراف الآلي تقلل من طوابير الانتظار في المصرف.
6	ضعيفة جدا	18%	توفر المبالغ النقدية في الصراف الآلي باستمرار
	ضعيفة جدا	24.62%	المتوسط الحسابي العام

الجدول رقم (7) يبين الأوزان النسبية لدرجات استجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات محور مستوى جودة خدمات الصراف الآلي

من خلال الجدول السابق نلاحظ توافق ضعيف جدا لأفراد عينة الدراسة على فقرات هذا المحور، والذي يهدف للكشف عن مستوى جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان

والمتمثلة في خدمات الصراف الآلي بوزن نسبي بلغ (24.62%) حيث جاءت استجابات أفراد العينة الأكثر ارتفاعاً على فقرات هذا المحور كالتالي:

1. العبارة السابعة: (أجهزة الصراف الآلي تقلل من طوابير الانتظار في المصرف) حيث جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرة بالموافقة بوزن نسبي بلغ (38%) حيث جاءت استجابات أفراد العينة على هذه الفقرة بنسبة ضعيفة جداً لتأتي هذه العبارة في المرتبة (الأولى) من حيث درجة التوافق.
2. العبارة الثمانية: (خدمة الصراف الآلي متوفرة في كل الأوقات وغير مرتبطة بمواعيد عمل المصرف الرسمية) حيث جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرة بالموافقة بوزن نسبي بلغ (37%) حيث جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرة بنسبة ضعيفة جداً لتأتي هذه العبارة في المرتبة (الثانية) من حيث درجة التوافق.
3. العبارة الخامسة: (يوفر المصرف (بطاقة السحب) في ظرف قياسي) حيث جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرة بالموافقة بوزن نسبي بلغ (30%) حيث جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرة بنسبة ضعيفة جداً لتأتي هذه العبارة في المرتبة (الثالثة) من حيث درجة التوافق.

نتائج السؤال الثالث:

والذي يتمثل في: ما مستوى جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المتمثلة في خدمات الإنترنت المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان؟ وللإجابة عن هذا التساؤل تم حساب الأوزان النسبية لكل فقرة من فقرات هذا المحور فكانت النتائج كالتالي:

العبارة	الوزن النسبي	درجة التوافق	الرتبة
للمصرف موقع الكتروني على الإنترنت يعمل على مدار (24) ساعة	37%	ضعيفة جداً	2
توفر لي الخدمات على الإنترنت الاستفسار والتواصل الدائم مع حسابي في أي وقت ومن أي مكان	14%	ضعيفة جداً	7
يوفر لي المصرف خدمة الإنترنت مجاناً	5%	ضعيفة جداً	8
يقدم لي المصرف خدمة تسديد فواتير الماء والكهرباء والهاتف عبر الإنترنت	2%	ضعيفة جداً	9
يقوم المصرف بإجراء التحويلات المالية إلكترونياً بين الحسابات المختلفة للتعامل بالمصرف أو إلى حسابات أخرى	15%	ضعيفة جداً	6

الرتبة	درجة التوافق	الوزن النسبي	العبارات
3	ضعيفة جدا	20 %	يجيب المصرف على استفسارات العملاء من خلال الإنترنت وبسرعة
1	ضعيفة جدا	39 %	التعامل مع المصرف من خلال الإنترنت يشعر العميل بالارتياح والاطمئنان
5	ضعيفة جدا	16 %	الموقع الإلكتروني للمصرف يسمح للعميل بالولوج لحساباته وإدارتها عن بعد
4	ضعيفة جدا	18 %	الموقع الإلكتروني للمصرف مصمم بطريقة واضحة مما يسهل استعماله من طرف العملاء
	ضعيفة جدا	18.44 %	المتوسط الحسابي العام

الجدول رقم (8) يبين الأوزان النسبية لدرجات استجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات محور مستوى جودة خدمات الإنترنت

من خلال الجدول السابق نلاحظ توافق بدرجة ضعيفة جدا لأفراد عينة الدراسة على فقرات هذا المحور، والذي يهدف للكشف عن مستوى جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان والمتمثلة في خدمات الإنترنت بوزن نسبي بلغ (18.44%) حيث جاءت استجابات أفراد العينة الأكثر ارتفاعا على فقرات هذا المحور كالتالي:

1. العبارة السابعة: (التعامل مع المصرف من خلال الإنترنت يشعر العميل بالارتياح والاطمئنان والأمان) حيث جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرة بالموافقة بوزن نسبي بلغ (39%) حيث جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرة بنسبة ضعيفة جدا لتأتي هذه العبارة في المرتبة (الأولى) من حيث درجة التوافق.
2. العبارة الأولى: (للمصرف موقع الكتروني على الإنترنت يعمل على مدار (24) ساعة) حيث جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرة بالموافقة بوزن نسبي بلغ (37%) حيث جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرة بنسبة ضعيفة جدا لتأتي هذه العبارة في المرتبة (الثانية) من حيث درجة التوافق.
3. العبارة السادسة: (يجيب المصرف على استفسارات العملاء من خلال الإنترنت وبسرعة) حيث جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرة بالموافقة بوزن نسبي بلغ (20%) حيث جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرة بنسبة ضعيفة جدا لتأتي هذه العبارة في المرتبة (الثالثة) من حيث درجة التوافق.

نتائج السؤال الرئيس:

والذي يتمثل في: ما مستوى جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان؟ وللإجابة عن هذا التساؤل ثم حساب الأوزان النسبية لكل محاور الاستبانة فكانت النتائج كالآتي:

الرتبة	درجة التوافق	الوزن النسبي	محاور الاستبانة
1	ضعيفة جدا	32.14%	مستوى جودة خدمة الرسائل القصيرة
2	ضعيفة جدا	24.62%	مستوى جودة خدمات الصراف الآلي
3	ضعيفة جدا	18.44%	مستوى جودة خدمات الإنترنت
	ضعيفة جدا	25.06%	المتوسط الحسابي العام

الجدول رقم (9) يبين الأوزان النسبية العامة لدرجات استجابة أفراد العينة على محاور الاستبانة

من خلال الجدول السابق نلاحظ توافق ضعيف جدا لأفراد عينة الدراسة على محاور الاستبانة، والتي تهدف للكشف عن مستوى جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان بوزن نسبي بلغ (25.06%) حيث جاءت استجابات أفراد العينة الأكثر ارتفاعا على محاور الاستبانة كالآتي:

1. المحور الأول: (مستوى جودة خدمة الرسائل القصيرة) حيث جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على هذا المحور بالموافقة، بوزن نسبي بلغ (32.14%) حيث جاءت استجابات أفراد العينة على هذا المحور بنسبة ضعيفة جدا ليأتي هذا المحور في المرتبة (الأولى) من حيث درجة التوافق.
2. المحور الثاني: (مستوى جودة خدمات الصراف الآلي) حيث جاءت استجابات أفراد العينة على هذا المحور بالموافقة، بوزن نسبي بلغ (24.62%) حيث جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على هذا المحور بنسبة ضعيفة جدا ليأتي هذا المحور في المرتبة (الثانية) من حيث درجة التوافق.
3. المحور الثالث: (مستوى جودة خدمات الإنترنت) حيث جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على هذا المحور بالموافقة، بوزن نسبي بلغ (18.44%) حيث جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على هذا المحور بنسبة ضعيفة جدا ليأتي هذا المحور في المرتبة (الثالثة) من حيث درجة التوافق.

نتائج السؤال الرابع:

والذي ينص على: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى استجابات أفراد عينة الدراسة والتي تعزى لمتغير الجنس (ذكور/إناث)؟ وللإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، وقيمة (ت) ودرجة الحرية لاستجابات أفراد عينة الدراسة فكانت النتائج كالآتي:

عدد فقرات الاستبانة	الجنس	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجة الحرية	قيمة ت	مستوى الدلالة
24فقرة	ذكور	1500	2.64	0.92	72	0.74	0.42
	إناث	1500	2.73	0.91			

الجدول رقم (10) يوضح استخدام عدد من الأساليب الإحصائية لتحديد الفروق في مستوى استجابات أفراد عينة الدراسة والتي تعزى لمتغير الجنس

ويتضح من النتائج المتحصل عليها من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى استجابات أفراد عينة الدراسة والتي تعزى لمتغير الجنس (ذكور / إناث) حيث بلغت قيمة ت (0.74) وهي قيمة غير دالة احصائيا مما يدل على عدم وجود فروق دالة احصائيا في مستوى استجابات أفراد عينة الدراسة عند مستوى (0.01).

الاستنتاجات:

أسفرت نتائج هذه الدراسة عن:

1. وجود تدني كبير جدا في مستوى جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المتمثلة في خدمات الرسائل القصيرة المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان.
2. وجود تدني كبير جدا في مستوى جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المتمثلة في خدمات الصراف الآلي المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان.
3. وجود تدني كبير جدا في مستوى جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المتمثلة في خدمات الإنترنت المقدمة من قبل مصرف شمال إفريقيا بمدينة صرمان.
4. عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى استجابات أفراد عينة الدراسة والتي تعزى لمتغير الجنس (ذكور / إناث).

التوصيات:

وبعد الرحلة التي خضناها في هذه الدراسة والطواف في فصولها يوصي الباحث ب:

1. توفير بنية تحتية تقنية كافية للمصارف التجارية.
2. التحسين من جودة الإنترنت داخل المؤسسات والمصارف التجارية.
3. إعداد وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة تأهيلا جيدا في مجال التقنية المصرفية.
4. استعمال التكنولوجيا الحديثة داخل المصارف التجارية.
5. توعية المواطنين بطريقة استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة عن طريق بث المحاضرات التوعوية والندوات والبرامج المرئية والمسموعة للتعريف بهذه التقنيات وكيفية استخدامها.
6. على المصارف التجارية فتح قنوات التواصل مع الزبائن للرد على تساؤلاتهم وثقافتهم بكيفية استخدام التقنيات الحديثة والحصول على الخدمات المصرفية.

7. سن القوانين والتشريعات الرادعة ضد المقصرين من العاملين في المصارف التجارية .
8. على إدارات المصارف التجارية تقديم كافة الضمانات للزبائن والعملاء بكل ما يتعلق بمعاملاته المصرفية لزرع الثقة بين العميل والمصرف لما له من انعكاسات إيجابية على العميل والمصرف.
9. التسهيل في إيصال الخدمات المصرفية الإلكترونية للعملاء.
10. التحسين من جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة من قبل المصارف التجارية.
11. وضع معايير صارمة لتقييم الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة من قبل المصارف التجارية.

المقترحات:

يقترح الباحث:

1. إجراء العديد من الدراسات التي تبحث في موضوع الدراسة بشكل أكثر دقة وأكثر تعمقا.
2. على المسؤولين في مجال الاقتصاد وعلى المسؤولين عن المصارف التجارية اخذ نتائج هذه الدراسة ونتائج الدراسات السابقة والتي ستليها بعين الاعتبار ووضعها في إطار البحث.
3. تكوين عدد من اللجان العلمية والمتخصصة في كل مجال على حدة لوضع كافة الحلول الممكنة لمعالجة كل تلك المشكلات التي تحول دون تمكن العميل من الاستفادة من الخدمات المصرفية بشكل جيد ووضع هذه الحلول في إطار التنفيذ.

المراجع والمصادر:

أولا: المراجع العربية:

1. أسعد محمود، وحبیب الحارث.(2015) دراسة واقع الخدمات المصرفية الالكترونية المقدمة في المصارف الخاصة في محافظة اللاذقية من وجهة نظر العاملين فيها، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، المجلد (37)، العدد (6).
2. الصديق موسى مصطفى الحاج.(2017) دور الإدارة اللوجستية في تحسين جودة الخدمة بالمؤسسات المصرفية، رسالة ماجستير غير منشورة، بكالوريوس إدارة الأعمال الخرطوم، السودان.
3. بشير العجارمة.(2005) التسويق المصرفي، الأردن، عمان، دار الجامعة للنشر.
4. تامر محمد محارمة.(2005) قياس جودة الخدمات المصرفية للبنوك الوطنية التجارية القطرية، دراسة ميدانية، دورية الإدارة العامة، المجلد الخامس والأربعون، العدد الثالث، معهد الإدارة العامة، الرياض، ص: 511-549.
5. تيسير العجارمة.(2013) التسويق المصرفي، عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.
6. حسن يوسف.(2012) البنوك الإلكترونية، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية.
7. حاكم جبوري الخفاجي.(2012) رضا الزبون كمتغير وسيط بين جودة الخدمة وولاء الزبون في مصرف بابل الأهلي فرع النجف الغربي للعلوم الاقتصادية والإدارية، 8(25)، 73-114.

8. حميد الطائي، محمود الصميدعي، بشير العلاق، إيهاب القرم. (2013) التسويق الحديث، مدخل شامل الطبعة العربية، عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
9. خيري على أوسو، ولؤي لطيف بطرس. (2008) تقسيم مستوى جودة المصرفية من وجهة نظر الزبائن دراسة استطلاعية، مجلة تنمية الرافدين، العدد (89).
10. خير الدين محمد علي. (2011) دور أبعاد جودة الخدمات المصرفية الإسلامية في تحقيق رضا الزبون دراسة تحليلية ميدانية للمصرف الإسلامي، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة تكريت، العراق.
11. ذوقان عبيدات، وعبد الرحمن عدس، وكايد عبد الحق. (2004) البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، عمان، الطبعة الأولى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
12. رمضان زياد، محفوظ جودة. (2013) الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، ط4، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.
13. رعد حسن الصرن. (2007) عولمة جودة الخدمة المصرفية، دمشق: دار التواصل العربي للطباعة والنشر والتوزيع.
14. زكية محلوس، وحنان بقاط، ويزيد دوه. (2021) مساهمة الخدمات المصرفية الإلكترونية في تحسين جودة الخدمة المصرفية، دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بنك وكالة الوادي، مجلة التنمية الاقتصادية، (6) 1، 126 – 115.
15. سالم محمد عبود. (2014) قياس أبعاد جودة الخدمة المصرفية من وجهة نظر الزبائن باستخدام مدخل الفجوات، المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك، 6 (1) 103-126.
16. سعود محمد فاضل، ومعتز السعيد. (2012) أثر جودة الأعمال الإلكترونية على جودة الخدمات المصرفية - دراسة ميدانية في البنوك العاملة في الأردن، دراسات المعلومات، العدد (13)، ص: 225-267.
17. شاکر ترکی إسماعيل. (2010) التسويق المصرفي الإلكتروني والميزة التنافسية للمصارف الأردنية، دراسة ميدانية على البنوك الأردنية، مجلة علوم إنسانية، 7 (45) 1-27.
18. علي العلوان، وهاني الضمور. (2008) العوامل المؤثرة على تبني المستهلك الأردني لتكنولوجيا الخدمة الذاتية (تكنولوجيا الصراف الآلي)، مجلة دراسات العلوم الإدارية، المجلد (35) العدد (2)، الجامعة الأردنية، عمان، ص: 441-411.
19. عبود نجم. (2010) إدارة الجودة الشاملة في عصر الإنترنت، عمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع.
20. عمر علي بآبكر الطاهر، ونزار بن عبد الله. (2019) أثر جودة الخدمات المصرفية على رضا العملاء، المجلة العربية للنشر العلمي، العدد الرابع عشر.
21. فضيلة شيروف. (2010) أثر التسويق الإلكتروني على جودة الخدمات المصرفية، دراسة حالة بعض البنوك في الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة منتوري، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسنطينة، الجزائر، قسم علوم تجارية، تخصص تسويق.

22. لطيف زيود وآخرون. (2005) تقويم أداء المصارف باستخدام أدوات التحليل المالي، دراسة ميدانية للمصرف الصناعي السوري، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، العدد (27) جامعة تشرين، سوريا.
23. ليث محمود الحاج. (2012) نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر (SMS) ودوره في تحقيق ولاء العملاء في البنوك التجارية الأردني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط الأردن.
24. ماجدة بن صالح. (2021) العوامل المؤثرة على ثقة العملاء في الخدمات المصرفية الإلكترونية، دراسة حالة البنوك الجزائرية، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة قلمة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر.
25. محسن ابراهيم عارف، ومهدي كاوه محمد. (2017) واقع إدارة الخدمات المصرفية الإلكترونية والتحديات التي تواجهها في اقليم كردستان العراق، مجلة جامعة التنمية البشرية، المجلد (3) العدد (4).
26. ناجي معلا، ورائف توفيق. (2005) أصول التسويق المصرفي مدخل تحليلي، عمان: دار وائل للنشر.
27. نعيم عبد الكريم الطراونة. (2011) أثر أبعاد جودة الخدمات الإلكترونية في تحقيق الرضا لدى ممثلي المنشآت الخاضعة للضمان الاجتماعي (الأردن)، رسالة ماجستير غير منشورة قسم الأعمال الإلكترونية، كلية الأعمال، جامعة الشرق الأوسط، الأردن.

ثانيا: المراجع الأجنبية:

- 1-Carlson, J, and O'Cass, A. (2010) "Exploring the relationships between e- service equality, satisfaction, attitudes and behaviors in content-driven e- service web sites", *Journal of Services Marketing*, 24(2), 112-127.
- 2-Hammoud, J, Bizri, R & El Baba, (2018) The Impact of E-Banking Quality on Customer Satisfaction Evidence From the Lebanese Banking Sector, Available at: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244018790633>.
- 3-Hussain, Saba, M (2014) "Measuring Quality of Electronic Service (E- Service) In Banking", *Int, Journal of Engineering Research and Applications*, 4 (3), 350-359.
- 4-Khan, H (2017) E-Banking: Benefits and Issues, *American Research Journal of Business and Management*, 3 (1): 1-7.
- 5-Ling, G, Fern, Y, Boon, L & Huat, T (2016) Understanding Customer Satisfaction of Internet Banking: A Case Study In Malacca. *Procedia Economics and Finance*, 37 (2016): 80- 85.
- 6-Nagaraj, R & Jegatheeswari, P (2016) A Study on the Customer Awareness of E- Banking Services in Madurai City, *IJS DR*, 1(8): 219-234.